

PEDAGOGLARNING KASBIY FAOLIYATIDA RAQAMLI KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Maxliyo Xolmatova

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14927231>

Annotatsiya. Maqolada pedagoglarning raqamli kompetentsiyasini rivojlantirishga oid metodologik yondoshuvlar, amaliyotda qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar va ta'lim jarayonida yuzaga keladigan muammolar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishning zarurligi, mavjud muammolar va bu jarayonda foydalaniladigan metodlarni yoritadi. Maqolada pedagogik faoliyatda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash, ta'limning sifatini oshirish va o'quvchilarga zamonaviy bilimlarni yetkazish bo'yicha tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: pedagoglar, raqamli kompetentsiyalar, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy ta'lim.

Annotation. The article discusses the methodological approaches to the development of educators' digital competence, the innovative technologies used in practice, and the challenges encountered in the educational process. The research findings highlight the necessity of developing educators' digital competence, existing challenges, and the methods used in this process. The article provides recommendations on the effective use of digital technologies in pedagogical activities, improving the quality of education, and delivering modern knowledge to students.

Keywords: educators, digital competence, innovative technologies, modern education.

Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к развитию цифровой компетенции педагогов, инновационные технологии, используемые на практике, и проблемы, возникающие в образовательном процессе. Результаты исследования подчеркивают необходимость развития цифровой компетенции педагогов, существующие проблемы и методы, используемые в этом процессе. В статье представлены рекомендации по эффективному использованию цифровых технологий в педагогической деятельности, повышению качества образования и передаче современных знаний учащимся.

Ключевые слова: педагоги, цифровая компетенция, инновационные технологии, современное образование.

Kirish:

Zamonaviy ta'lim tizimi pedagoglarga o'z kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishda yangi yondoshuvlarni joriy etishni taqozo qiladi. Raqamli kompetentsiya pedagoglarning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish qobiliyati va bilimlaridan iborat bo'lib, bu o'quv jarayonini yangi darajaga olib chiqadi. Raqamli kompetentsiyalarni rivojlantirish, nafaqat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga, balki o'quvchilarga o'z vaqtida va sifatli bilim olish imkoniyatini yaratishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishning nazariy-

metodologik asoslari, ularning ta’lim jarayonidagi o’rni va samaradorligi dolzarb masala hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi”¹ farmonining 3-bobida ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy metodlarni joriy etish bo‘yicha bir qator tadbirlar ko‘zda tutilgan.

Metodologiya (Methods):

Maqolada pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo‘yicha bir nechta metodologik yondoshuvlar va ta’lim amaliyotidan olingan tajribalar tahlil qilindi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi:

Adabiyotlar tahlili – Pedagogik raqamli kompetensiyalar va ularning rivojlanishi bo‘yicha xalqaro va milliy manbalar, ilmiy maqolalar va kitoblar o‘rganildi.

Talabalarning kasbiy faoliyatida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, AKTning ta’lim tizimiga tatbiq etilish orqali ta’lim sifatini yaxshilash, zamonaviy o‘qitish texnologiyalari, ulardan samarali foydalanish muammolari, talabalarning kasbiy kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha salmoqli natijalaryurtimiz olimlaridan O.X.To‘raqulov², D.N.Mamatov³, U.Sh.Begimqulov⁴, Z.K.Ismoilova⁵, S.N.Allayorova⁶, G.Sh.Mamutova⁷, va boshqalarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan.

Faoliyatga tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha xorijiy mamlakatlar olimlaridan L.Harvey⁸, G.Siemens⁹, H.Dowd¹⁰, J.Bergmann¹¹, M.Prensky¹², B.N.Kireev⁵ kabi tadqiqotchilar ilmiy izlanish olib borganlar.

Bo‘ljak pedagogika fani o‘qituvchilarining raqamli kompetensiyasi uchta komponentni o‘z ichiga oladi¹³:

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/4545884>

² To‘raqulov O.X. Axborotlashgan ta’lim muhitida kichik mutaxassislar tayyorlashning ilmiy-metodik ta’minotini takomillashtirish (axborot va kompyuter texnologiyalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari misolida). Ped.fan.dokt. ...avtorefer. –T.: 2017. -64-b.

³ Mamatov D.N. Elektron axborot ta’limi muhitida kasbiy ta’lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). Diss. –T.: 2017. 186-b.

⁴ Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped.fan.dok. ...avtorefer. T.: 2007. 37-b.

⁵ Ismoilova Z.K. Talabalarning kasbiy pedagogik malakalarini shakllantirish.: Avtorefer.diss. ped.fanlari.nomzodi. T.: 2000. 18-b.

⁶ Аллаярова Солиха Нарзуллоевна Ахборот-коммуникация технологиялари - олий таълим сифати ва самарадорлигини ошириш омилли, Замонавий таълим / Современное образование журналли. 2020, 4 (89).

⁷ Mamutova Gulnaz Shamshetdinovna – Raqamli texnologiyalar asosida bo‘ljak o‘qituvchilarning axborot-kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2022. 45 bet.

⁸ Harvey L. External quality monitoring in the market place // Tertiary Education and Management. Vol 3, № 1 / 1997. p. 25-35.

⁹ Siemens, G., Gasevic, D., & Dawson, S. (2015). Preparing for the Digital University: A Review of the History and Current State of Distance, Blended, and Online Learning. 10(2), p. 45-63.

¹⁰ Dowd, H., & Green, P. (2018). Yevaluating Technology Use in the Classroom. YedTech Books. [Kitob], pp. 112-130.

¹¹ Bergmann, J., & Sams, A. (2012). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. [Konferensiya materiallari], 21st Century Learning Conference, pp. 33-40.

¹² Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), pp. 1-6.

¹³ Mamutova Gulnaz Shamshetdinovna – Raqamli texnologiyalar asosida bo‘ljak o‘qituvchilarning axborot-kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2022. 16-b.

Ta'limning raqamli transformatsiyasini boshlash uchun nima qilishimiz kerak? Ushbu savolga javob quyidagicha:

An'anaviy ta'lim sohasida:

-Interfaol doska, interfaol monitordan foydalanish;
-Har bir ma'ruza uchun interfaol, internet bilan bog'langan va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish.

Masofaviy o'qitish sohasida:

-Videokonferens aloqa tizimidan foydalanish;
-Virtual o'quv xonasidan foydalanish;
-Onlayn o'quv kurslarni yaratish va nashr etish;
-Videoma'ruzalarni yozib olish va nashr etish;

Aralash ta'lim sohasida:

-Eng yuqori samaradorlikka erishish uchun an'anaviy va elektron o'qitish shakllarini maqbul ravishda birlashtirish.

Mazkur ishlarni amalga oshirish uchun esa zamonaviy pedagog quyidagi asosiy axborot kompetentsiyalarini o'zlashtirishi zarur:

-O'z fani bo'yicha kompyuter va Internet texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi;

-AKT dan foydalanib, dars o'tish metodikasi;

-Zamonaviy axborot massivlaridan axborotlarni qidirib topish, saqlash metodlaridan foydalanishni bilish; kompyuter, lokal va global tarmoqdan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish hamda uni takomillashtirish;

-Turli shakldagi kompyuter axborotlari bilan ishlash va ularni Internet tarmog'iga joylashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish;

-Dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda internet texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mustaqil ishlashini tashkil etish ko'nikmasiga ega bo'lish zarur.

Shunday qilib, biz tadqiqotchilar, asosan, raqamli kompetentsiyalar atamasining mazmunini insonga amaliy faoliyatda raqamli texnologiyalardan optimal foydalanishda yordam beradigan bilim, ko'nikma va qobiliyatlar sifatida tushunishadi degan xulosaga keldik.

So'rovnomalar va intervyular – Pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini baholash uchun so'rovnomalar o'tkazildi, shuningdek, pedagogik mutaxassislar bilan intervyular olingan.

Tadqiqot doirasida oliy ta'lim muassasalarida talabalarda mavjud raqamli kompetentsiyalarining darajasini aniqlash bo'yicha so'rov o'tkazildi.

So'rovnomada quyidagi OTMlarning pedagogika yo'nalishida tahsil olyotgan talabalari ishtirok etdi:

Tajriba-sinov maydonchalari va nazorat-tajriba guruhi respondentlari soni

220 nafar

212 nafar

140 nafar

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Namangan Davlat pedagogika instituti

Jizzax Davlat pedagogika universiteti

Tahlil va solishtirish – Olingan natijalar tahlil qilindi va turli pedagogik yondoshuvlar orasidagi farqlar solishtirildi.

Natijalar (Results):

Pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishda bir qator nazariy va metodik asoslar mavjud. Interaktiv o‘qitish metodlari va flipped classroom yondoshuvlarini qo‘llashning samaradorligi ta’lim jarayonini jonlantiradi. Biroq, pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishda duch keladigan asosiy muammolar texnik va moddiy resurslarning yetishmasligi, pedagoglarning raqamli texnologiyalarni qo‘llashdagi tajribasizliklari va o‘qituvchilarning yangi texnologiyalarga moslashishdagi qarshiliklar bilan bog‘liq.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli kompetentsiyalarni rivojlantirish nafaqat o‘quvchilarga, balki pedagoglarga ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan kurslar, treninglar va metodik qo‘llanmalar zarur. Bundan tashqari, ta’lim tizimida raqamli resurslar va texnologiyalarni yanada samarali joriy etish muhimdir. Raqamli kompetentsiyani rivojlantirish nafaqat o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshiradi, balki ta’lim jarayonining umumiy sifatini ham yaxshilaydi.

Xulosa (Conclusion):

Pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirish nafaqat ta’limning samaradorligini oshirish, balki pedagogik innovatsiyalarni amalga oshirish va o‘quvchilarga zamonaviy ko‘nikmalarni o‘rgatish uchun ham muhimdir. Ushbu maqolada keltirilgan natijalar va tahlillar pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishda uchraydigan asosiy muammolarni va imkoniyatlarni ko‘rsatdi. Kelajakda pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash uchun yanada kengroq metodik va texnik yordam, shuningdek, o‘qituvchilarni raqamli kompetentsiyalarini oshirishga qaratilgan doimiy ta’lim tizimini yaratish zarur.

Bo‘lg‘usi pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirish sohasida quyidagi tadqiqotlar va manbalar muhim hisoblanadi va ushbu mavzu bo‘yicha chuqurroq tushuncha berishga yordam beradi:

“Preparing for the Digital University: A Review of the History and Current State of Distance, Blended, and Online Learning”. Bu tadqiqot masofaviy va aralash ta’limning tarixi va hozirgi holatini tahlil qiladi, shuningdek, ta’limning kelajagini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning rolini o‘rganadi.

“The Technology Integration Matrix” (TIM). TIM o‘qituvchilarga texnologiyalarni ta’lim jarayoniga qanday integratsiya qilish mumkinligini ko‘rsatib beruvchi aniq misollar va resurslar bilan ta’minlaydi. Bu model pedagoglarning texnologiyani qo‘llashdagi turli darajalarini tasvirlaydi va amaliy qo‘llanma sifatida xizmat qiladi.

“Digital Natives, Digital Immigrants”. Ushbu maqola zamonaviy o‘quvchilarni “raqamli tub aholi” sifatida tasvirlaydi va ta’lim beruvchilarni ularning ehtiyojlariga moslashishga undaydi. Prenskey pedagoglarning raqamli kompetentsiyalarini oshirish zarurligini ta’kidlaydi va bu borada amaliy maslahatlar beradi.

“Evaluating Technology Use in the Classroom”. Bu kitob, o‘qituvchilarga texnologiyalardan ta’limda qanday qilib samarali foydalanish mumkinligini o‘rgatishga qaratilgan. Mualliflar, texnologiya integratsiyasining ta’lim sifatiga ijobiy ta’sirini baholash usullarini taklif qilishadi.

"The Flipped Classroom: A Survey of the Research". "Flipped Classroom" modeli pedagoglar va talabalar o'rtasida ta'lim jarayonini qanday o'zgartirishi mumkinligini tahlil qiluvchi tadqiqot. Bu yondashuv, o'qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

"The Horizon Report". Bu yillik hisobot, ta'lim texnologiyalaridagi eng muhim tendensiyalarni va yangiliklarni tahlil qiladi. Hisobot pedagoglarga kelajakda ta'limda qanday texnologiyalarni kutish va ularga qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligi haqida ma'lumot beradi.

Ushbu tadqiqotlar va manbalar, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar va metodikasini ishlab chiqishda muhim asos. Ta'lim muassasalari ushbu manbalardan foydalanib, o'qituvchilarning raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatlarini oshirishga yordam berishi mumkin.

FOYDALAGA ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/4545884>
2. To'raqulov O.X. Axborotlashgan ta'lim muhitida kichik mutaxassislar tayyorlashning ilmiy-metodik ta'minotini takomillashtirish (axborot va kompyuter texnologiyalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari misolida). Ped.fan.dokt. ...avtorefer. –T.:, 2017. -64-b.
3. Mamatov D.N. Elektron axborot ta'limi muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Diss. –T.:, 2017. 186-b.
4. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Ped.fan.dok. ...avtoref. T.:, 2007. 37-b.
5. Ismoilova Z.K. Talabalarning kasbiy pedagogik malakalarini shakllantirish.: Avtoref.diss. ped.fanlari.nomzodi. T.: 2000. 18-b.
6. Аллаярова Солиха Нарзуллоевна Ахборот-коммуникация технологиялари - олий таълим сифати ва самарадорлигини ошириш омили, Замонавий таълим / Современное образование журналы. 2020, 4 (89).
7. Mamutova Gulnaz Shamshetdinovna – Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2022. 45 bet.
8. Harvey L. External quality monitoring in the market place // Tertiary Education and Management. Vol 3, № 1 / 1997. p. 25-35.
9. Siemens, G., Gasevic, D., & Dawson, S. (2015). Preparing for the Digital University: A Review of the History and Current State of Distance, Blended, and Online Learning. 10(2), p. 45-63.
10. Dowd, H., & Green, P. (2018). Evaluating Technology Use in the Classroom. YedTech Books. [Kitob], pp. 112-130.
11. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. [Konferensiya materiallari], 21st Century Learning Conference, pp. 33-40.
12. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), pp. 1-6.